

Мунаввар РАШИДОВА,
 старший преподаватель Военно-технического института Национальной гвардии
 Республики Узбекистан

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВОЕННЫМ

Изучение английского языка является очень важным вопросом для военнослужащих Военно-технического института Национальной гвардии Республики Узбекистан. Обучение английскому языку для общения – одно из основных требований, предъявляемых к курсантам и военному составу института. Перед военными стоит задача – использовать английский язык в повседневном общении. Два дня (понедельник и пятница) объявлены англоязычными днями. Один из наиболее очевидных вопросов связан с количеством часов, отведенных на преподавание английского языка. Таким образом, работа преподавателя становится довольно сложной задачей. Кроме того, курсанты, посещающие курс английского языка, имеют разную языковую компетенцию, начиная от низкого уровня до продвинутого, поэтому преподаватель должен подбирать и использовать соответствующие коммуникативные задания в соответствии с языковыми знаниями курсантов. Кроме того, существует не так много учебников для военных по английскому языку, поэтому преподавателю необходимо найти правильные материалы и использовать все доступные ресурсы по изучению и преподаванию английского языка. Осознание всех трудностей, с которыми может столкнуться преподаватель при обучении английскому языку в военной группе, помогает ему сосредоточиться, быть целеустремленным при выполнении педагогической миссии – подготовке компетентных военных кадров, владеющих коммуникативным английским.

Эффективное владение разговорным английским языком жизненно важно для профессии офицера, стремящегося повысить профессиональный и академический уровень, для его военной карьеры. Коммуникативный английский язык необходим военнослужащим на службе в международных организациях, в операциях по поддержанию мира и при прохождении различных тренингов за рубежом. Поэтому необходимость в коммуникативном английском является предпосылкой для обеспечения коммуникативных курсов военного английского языка, организация которых позволит военнослужащим успешно выполнять поставленные задачи и с достоинством представлять нашу страну.

Овладение офицерами коммуникативной компетенцией требует высокого профессионализма как преподавателя, так и обучаемого. Преподаватель должен быть открытым к новым способам обучения, ставить перед собой четкие и достижимые цели, считать себя соучеником и частью класса и, наконец, разработать специальную коммуникативную программу в соответствии с потребностями курсантов, учитывая ограничения времени.

Обучить коммуникативной компетентности взрослых учащихся, особенно курсантов, непросто. Прежде всего преподаватель должен иметь четкое представление о том, что такое коммуникативная компетентность. Согласно Ричардсу, коммуникативная компетентность включает следующие аспекты знания языка: как ис-

пользовать язык для различных целей и функций; как варьировать использование языка в зависимости от обстановки и участников (например, когда использовать формальную и неформальную речь или когда использовать язык для письменной, а не устной коммуникации); как создавать и понимать различные типы текстов (например, рассказы, отчеты, интервью, беседы); как поддерживать коммуникацию несмотря на ограничения в знании языка (например, используя различные виды коммуникационных стратегий) [1, с. 43–45].

Перечисленные выше аспекты коммуникативной компетентности применяются и в военном общении.

Первый аспект требует, чтобы наши курсанты были осведомлены об использовании военного английского языка в соответствии с конкретными целями и функциями. Например, их просят участвовать в реальных ситуациях, в которых они запрашивают материально-техническую поддержку в случае гражданской чрезвычайной ситуации. В этом случае они практикуют правильную терминологию, чтобы выполнить свою цель.

Второй аспект связан с использованием военного языка в соответствии с коммуникативной ситуацией и участниками, т.е. они будут дружелюбно разговаривать с коллегой, когда встретятся в столовой, и формально с тем же человеком, когда встретятся в офисе. В третьем случае речь идет о понимании различных типов текстов, а военный язык предлагает довольно широкий спектр текстов, начиная с записок, различных видов докладов, приказов, директив, презентаций, брифингов и т.д.

Последний аспект состоит в обмене и поддержке общения, несмотря на недостатки, которые они имеют в знании английского языка. В такой ситуации передача сообщения – самый важный вопрос, а значит, возможность передать и получить сообщение от отправителя, несмотря на все грамматические и структурные ошибки. Таким образом, коммуникация является значимой, взаимодействующей и привлекательной. В этом виде общения для обозначения неизвестных слов курсанты используют жесты и невербальный язык. Таким образом, все эти компоненты составляют то, что известно как коммуникативная компетентность в общем английском языке, и те же компоненты являются частью коммуникативной компетентности в военном английском языке.

Кроме того, после выявления компонентов коммуникативной компетентности преподаватель должен разработать коммуникативную программу и эффективный учебный план. Разработка коммуникативного учебного плана военного английского языка – довольно сложная задача из-за объема предметного содержания и связанных с работой целей, которые должны быть достигнуты в ходе курса. В Военном институте разработана учебная программа по английскому языку, но не специально коммуникативная. Это считается серьезной проблемой, с которой сталкиваются преподаватели. Таким образом, преподаватель должен най-

ти правильные материалы и правильно спланировать их использование. Создаваемая учебная программа должна быть адаптирована к потребностям курсантов, которые планируют работать в международных организациях в нашей стране. Поэтому преподаватели должны разработать коммуникативную учебную программу, отвечающую потребностям учащихся.

Согласно Литтлвуду, необходимо учитывать следующий вопрос: «Коммуникативный взгляд на язык может помочь учителю сделать лингвистическое содержание курса более релевантным потребностям учащихся и как коммуникативный взгляд на язык может предоставить учителю альтернативные способы организации этого содержания в учебные единицы (например, уроки или последовательности уроков)» [2, с. 82]. Как утверждает Нунан, «прежде всего мы должны определить цели и задачи, которые мы хотим достичь в коммуникативном курсе» [3, с. 106]. Курс военной коммуникации должен обеспечивать практику эффективного владения речевыми навыками в военной среде. Таким образом, содержание классифицируется и организуется в соответствии с крайним сроком курса. Наконец, преподаватель должен задуматься над спецификацией терминологии, функций, грамматических единиц, военных тем, понятий и т.д. И так, как утверждает Литтлвуд, преподаватель должен иметь контрольный список для прогнозирования коммуникативных потребностей, помогающий ему ответить на некоторые вопросы о ситуациях, с которыми может столкнуться обучаемый, о языковой деятельности, в которой он будет участвовать, о наиболее полезных функциях языка и наиболее существенных темах и понятиях [2, с. 82].

Кроме того, поиск правильных материалов во всех доступных английских ресурсах, несомненно, имеет важное значение, когда речь заходит о разработке учебных планов. Можно использовать обычные методы, аутентичные материалы, взятые из английских книг, газет, журналов, академических журналов, Интернета и т.д. Все эти разговорные материалы должны быть релевантны военной среде, т.е. армейским руководствам, реальным ситуациям с поля боя или учений, военным выражениям и аббревиатурам. Эти материалы, подлинные или адаптированные преподавателем, обеспечат курсантам надлежащее языковое содержание.

Слишком часто преподавателям приходится самим оценивать, проектировать и разрабатывать коммуникативные задания по военному английскому языку из-за нехватки материалов. Преподаватель должен быть очень избирательным в отношении широкого спектра учебных материалов, которые практикует в аудитории. Следовательно, должен учитывать коммуникативные задачи, соответствующие языковым знаниям студентов, включая ролевые игры, диалоги, дебаты, головоломки и т.д. Преподаватель оценивает, подходит ли эта задача для его аудитории, и работает ли она должным образом для его целей обучения. Как заявил Хайланд, «на основе оценок прав и потребностей должен быть раз-

работан систематический план курса путем отбора и упорядочения содержания и задач, которые приведут к желаемым результатам обучения» [4, с. 81].

Таким образом, обучение английскому языку курсантов и офицеров является довольно сложной задачей для военных преподавателей английского языка.

При обучении устной речи преподаватели сталкиваются со многими проблемами и трудностями, и именно на них лежит ответственность за преодоление этих препятствий для достижения своей главной цели – повышения речевого мастерства военных. Коммуникативная компетентность остается одним из выдающихся навыков наших офицеров и курсантов в настоящее время. Поэтому коммуникативные задания действительно эффективны и незаменимы в совершенствовании речевых навыков учащихся военных вузов. Такие коммуникативные задачи должны активнее практиковаться на текущих курсах английского языка в Военно-техническом институте Национальной гвардии Республики Узбекистан. В настоящее время преподаватели Военно-технического института используют коммуникативные задания. Курсанты и офицеры очень заинтересованы в использовании речевых заданий, что показывает их высокую мотивацию и готовность совершенствовать речевые навыки.

Относительно трудностей, с которыми сталкиваются преподаватели и курсанты при использовании англоязычных заданий на военную тематику, существуют различные точки зрения. Преподаватели предпочитают практиковать такие коммуникативные действия, но часто им трудно организовать их должным образом. Подготовка к ним отнимает много времени, и управлять учебным временем в аудитории довольно сложно. Однако все преподаватели сходятся во мнении, что использование речевых заданий улучшает английскую речь курсантов.

При выборе речевых материалов преподаватели, ответственные за разработку учебного плана, должны учитывать определенные аспекты: большинство речевых материалов должно быть аутентичным; преподаватели должны использовать несколько ресурсов, такие как академические книги, газеты и журналы военной тематики, армейские руководства, военные веб-сайты в Интернете и т.д.; часть материалов должна быть адаптирована в соответствии с потребностями курсантов и знанием языка; преподаватель должен уметь выбирать и адаптировать те виды речевой деятельности, которые он считает полезными и эффективными.

В заключение следует отметить, что обучение говорению с помощью коммуникативных задач не является чем-то неизвестным преподавателям Военно-технического института. Одной из основных целей курса военного английского языка является подготовка компетентных военных кадров, умеющих свободно говорить на английском языке. Если военные кадры способны свободно общаться на английском языке в своей рабочей среде, то преподаватель достиг главной цели курса коммуникативной практики.

Литература

1. Richards Jack C. Communicative Language Teaching Today. Cambridge University Press, 2006.
2. Littlewood William. Communicative Language Teaching. Cambridge University Press, 2002.
3. Nunan David. Designing Tasks for the Communicative Class. Cambridge University Press, 2001.
4. Hyland Ken. English for Academic Purposes. Routledge printed Company, 2006.